

**UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
CURSO DE PSICOLOGIA**

**MARIA TEREZA B. DE A. BAUNGRATZ
NÍVEA DE MATTOS MARCIANO
ANDRESSA GISELE DE SOUZA FÉLIX
ROBERTA MALHA DE OLIVEIRA**

**O proibicionismo como determinante social em saúde e seu impacto na
construção do discurso sobre o uso terapêutico de Cannabis**

**Juiz de Fora
Maio 2025**

RESUMO

BAUNGRATZ, Maria Tereza Bolpato de Avellar.; MARCIANO, Nívea Marciano.; FÉLIX, Andressa Gisele de Souza.; OLIVEIRA, Roberta Malha de. O proibicionismo como determinante social em saúde e seu impacto na construção do discurso sobre o uso terapêutico de Cannabis. 20p. Trabalho de Conclusão de Curso (Psicologia). Universidade Estácio de Sá. Juiz de Fora, 2025.

Este estudo aborda o impacto do proibicionismo na construção do discurso sobre a Cannabis terapêutica no Brasil, analisando suas raízes históricas e como as representações sociais estruturadas no início do século XX moldaram o discurso sobre a planta. A pesquisa explora como essas representações se perpetuam ao longo do tempo, influenciando a construção simbólica sobre a Cannabis terapêutica e produzindo iniquidades em saúde. A argumentação baseia-se na análise crítica do proibicionismo como determinante social em saúde, identificando suas conexões com o racismo estrutural, e como esse fator contribui para a marginalização de populações vulneráveis. Buscou-se compreender a complexidade das representações sociais e a relação dessas representações com o proibicionismo e os determinantes sociais em saúde. O estudo também apresenta o surgimento das associações de pacientes como “comportamentos desviantes” que desafiam as narrativas construídas pela proibição, oferecendo novas formas de significação de discursos e promovendo o acesso à Cannabis terapêutica. A metodologia adotada foi de caráter qualitativo, por meio de uma revisão narrativa, utilizando fontes bibliográficas recentes — de 2020 a 2025 — provenientes do Google Acadêmico, além de livros, dissertações, legislações e documentos institucionais que oferecem fundamentação à argumentação. O trabalho destaca a importância de um olhar fenomenológico para analisar as dinâmicas sociais envolvidas. As considerações finais propõem uma reflexão sobre o compromisso ético e político da Psicologia com os Direitos Humanos, na promoção de práticas profissionais sensíveis que respeitem a diversidade, contribuindo para uma abordagem mais inclusiva e humanizada da Cannabis terapêutica.

Palavras-chave: Cannabis Terapêutica; Proibicionismo; Determinantes Sociais em Saúde; Representações Sociais

1 INTRODUÇÃO

Por quase um século reproduziu-se a narrativa de que a Cannabis é uma planta perigosa e que, portanto, deveria ser proscrita, e seu uso condenado moral e penalmente. Embora seu potencial terapêutico seja conhecido e utilizado há milênios (Malcher-Lopes e Ribeiro, 2007; Zuardi, 2006), a principal justificativa para sua proibição no país, ocorrida no início do século XX, está nos seus efeitos psicoativos, considerados pelas autoridades

médicas e jurídicas como produtores de comportamentos insanos, imorais e criminosos (Carlini, 2006; MacRae, 2016).

A construção desse discurso de subjetivação é atravessada pelos interesses dominantes daquele recorte temporal. Estratégia de controle marcada por discriminações sociais, raciais e interesses econômicos e de poder (Brandão, 2024; MacRae, 2016), a proibição nunca teve como principal preocupação a saúde.

No decorrer de todo o século XX, o paradigma médico-jurídico que se estabeleceu como suposto saber consolidou a proibição como ferramenta de controle social, construindo um conjunto de representações da planta e direcionando os sentidos atribuídos ao seu uso pelo eixo do crime e da adicção.

Se o discurso proibicionista é uma construção social, o discurso sobre o uso medicinal também o é (Soares, 2023). Nas últimas décadas, a Cannabis vem experimentando um momento de redenção mundial, impulsionada pela experiência de legalização em diversos países e pelo crescente interesse da comunidade científica, após décadas num limbo acadêmico. No Brasil, essa “renascença” desponta em meados dos anos 2010, com as primeiras autorizações para importação de canabidiol, componente eficaz no controle de epilepsias refratárias (Brasil, 2015; Oliveira, 2016). Protegidas pela argumentação do uso compassivo, a dignidade humana e a defesa da saúde como direito fundamental se tornam bandeiras em defesa da Cannabis medicinal no país (Policarpo, 2019).

Como nenhuma experiência humana pode se afastar de significações construídas coletivamente, a (re)descoberta desta ferramenta terapêutica trouxe a necessidade de reconfiguração do que até então se associou à planta, ao ser realocada no eixo da saúde e da qualidade de vida (Policarpo, 2020).

Como parte da construção deste processo de subjetivação, a adoção do termo Cannabis reflete uma tentativa de distanciamento da imagem da maconha, denominação de origem africana, popularmente associada ao uso recreativo e carregada de estigma social. A preferência pelo nome científico exalta suas propriedades terapêuticas e a reveste de dignidade, ao mesmo tempo em que expõe uma tentativa de embranquecimento e gourmetização.

Além disso, parece ficar evidente a preocupação em diferenciar o usuário do paciente, o medicinal do recreativo. A distinção entre nomenclaturas reforça o abismo entre as classes mais abastadas, que possuem recursos para financiar os custos de importação ou aquisição de produtos em farmácias, ou ainda acionar mecanismos jurídicos que viabilizem o tratamento, e

os menos favorecidos, dependentes do mercado ilegal e mais vulneráveis à repressão policial e ao encarceramento (Coletivo Alvorada, 2021).

Ao abordarmos a Cannabis pela via da construção simbólica, conforme o posicionamento adotado pela Psicologia, priorizamos o termo “Cannabis terapêutica” por entendermos que os benefícios encontrados em seu uso extrapolam diagnósticos descritivos de patologias, circunscritos ao campo do “medicinal”, e permanecendo, portanto, sob a lógica médica. “Terapêutico”, no entanto, acolhe diversas formas de uso que promovem não somente tratamento e manejo de sintomas, mas ensejam experiências no campo do bem-estar, reconhecendo-as como parte importante da saúde (Matos, 2021).

Para os objetivos desta pesquisa consideramos representação social, conceito inicialmente proposto por Serge Moscovici, como um conjunto de conhecimentos a respeito de um fenômeno social construídos e partilhados coletivamente, atualizados dinamicamente, constituindo-se, ao mesmo tempo, um produto e um processo (Wachelke e Camargo, 2007). Na medida em que essas representações se inscrevem no corpo social, deixando suas marcas no imaginário individual e coletivo, torna-se pertinente tanto ao campo de estudo da Psicologia Social quanto no *setting* clínico.

Considerando que o uso de qualquer substância passa por suas características farmacológicas, pela singularidade do indivíduo e pelas influências do ambiente no qual este se insere (Sodelli, 2010; Carneiro, 2018), o que se propõe argumentar como objetivo principal é: como o discurso proibicionista determina diretamente as novas significações que se inscrevem em torno do eixo terapêutico da Cannabis no Brasil. Como objetivos específicos, pretendemos demonstrar de que maneira seus efeitos são sentidos como um determinante social no acesso e popularização definitiva da Cannabis como alternativa terapêutica no país, além de propor reflexões acerca do impacto dessas representações sobre pessoas que fazem uso terapêutico da planta.

A justificativa da escolha do tema se dá diante da escassez de trabalhos que abordem o proibicionismo pela significação como determinante social em saúde. O tema se torna socialmente relevante por evidenciar como o discurso proibicionista molda percepções, embarreira acessos e reforça desigualdades no campo da saúde.

Para isso, traçamos a seguinte linha de argumentação: na introdução, apresentamos uma breve contextualização, seguidas pela definição dos objetivos e justificativa da pesquisa, destacando sua relevância diante da demanda que se apresenta para compreensão e transformação dessas forças de atuação. Na metodologia, indicamos a escolha de abordagem qualitativa através de revisão narrativa e descrição da seleção do material utilizado. Na

discussão, partimos das raízes históricas da proibição da Cannabis no Brasil para demonstrar como se perpetuam os discursos que moldaram a política proibicionista e sua atuação como determinante social em saúde no país. Por fim, nas considerações finais, ao destacar o papel político da Psicologia, ressaltamos que compreender essas dinâmicas permite questionar práticas excludentes e construir políticas públicas que reconheçam a diversidade de experiências e assegurem o acesso universal e equitativo à saúde.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa, qualitativa, de caráter explicativo-exploratório, conforme diretrizes para pesquisas no campo social (Gil, 2002; Minayo, 2004). A abordagem qualitativa é essencial para compreender fenômenos sociais complexos, considerando que o conhecimento científico, especialmente nas ciências sociais, é uma construção histórica e cultural em constante transformação (Guareschi, 2008).

A seleção bibliográfica priorizou autores de referência nos campos do proibicionismo e da Cannabis terapêutica, com ênfase no contexto brasileiro, para fundamentação teórica e histórica. Compuseram o corpus da pesquisa artigos, livros, dissertações, legislações, documentos institucionais e materiais audiovisuais complementares.

A busca por artigos foi realizada no Google Acadêmico, entre fevereiro e abril de 2025, com a combinação das seguintes palavras-chave: “proibicionismo”, “Cannabis” e “representações sociais”; “proibicionismo”, “Cannabis” e “determinantes sociais em saúde”; “proibicionismo” e “determinantes sociais em saúde”; “Cannabis” e “determinantes sociais em saúde”.

Como critérios de inclusão, foram considerados a pertinência temática, recorte temporal - entre 2020 e 2025 - relevância acadêmica e contribuição à discussão. Os critérios de exclusão foram determinados pela ausência de rigor científico, pela abordagem da Cannabis fora do viés terapêutico, inacessibilidade ao texto e falta de pertinência ao tema.

Foram identificados 158 artigos, dos quais 4 foram selecionados para leitura. Após análise, dois foram descartados e dois foram incorporados ao corpus da pesquisa. Outros 14 artigos foram incluídos por buscas indiretas. O número elevado de resultados, contudo, revelou uma lacuna na produção acadêmica diretamente relacionada ao tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1- Fluxograma da metodologia da etapa de seleção e inclusão dos estudos

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Tabela 1 - Artigos selecionados para compor a revisão

TÍTULO	AUTOR	OBJETIVOS	RESULTADOS
A história da maconha no Brasil	CARLINI, E.	Traçar um panorama histórico do uso da Cannabis no Brasil, desde sua introdução no período colonial até sua criminalização no século XX	O artigo demonstra que a proibição da maconha no Brasil surgiu por pressões externas e preconceitos, e não por evidências científicas, destacando a importância de revisar essa história nos debates atuais sobre seu uso

			medicinal.
Continuidade da atenção cíclica à maconha no Brasil	BRANDÃO, M. D	Analisar os ciclos de atenção pública à maconha no Brasil, para entender como o tema transita na agenda pública ao longo do tempo.	O estudo identificou enfoques repressivos, culturais e medicinais, que influenciam diretamente as políticas sobre a Cannabis no país.
Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil	CARNEIRO, H	Analisar a proibição da maconha no Brasil sob a ótica do racismo estrutural.	O estudo demonstra que o proibicionismo está enraizado em práticas racistas, reforçando desigualdades sociais
“Dignidade”, “doença” e “remédio”: uma análise da construção médico-jurídica da maconha medicinal	POLICARPO, F., & MARTINS, L.	Investigar como discursos médicos e jurídicos constroem sentidos sobre a Cannabis medicinal no Brasil.	O estudo mostra que a Cannabis medicinal é legitimada por meio de conceitos como “dignidade”, “doença” e “remédio”, mantendo a distinção entre usos terapêutico e recreativo.
Sobre ativismos e conhecimentos: a experiência de associações canábicas no Brasil.	RODRIGUES, A. P. L. DA S.; LOPES, I. DA S.; MOURÃO, V. L. A	Analisar a atuação das associações canábicas no Brasil, destacando seus ativismos e formas de produção de conhecimento sobre a Cannabis.	As associações canábicas no Brasil se destacam pela resistência ao proibicionismo, promovendo o acesso à Cannabis terapêutica, além de fomentar a criação de saberes próprios que desafiam os discursos médico e jurídico.
Fifty years of research on cannabidiol as an anticonvulsant: the legacy of Brazilian groups	ZUARDI, A. W.; CRIPPA, J. A	Revisar os 50 anos de pesquisa sobre o uso do CBD como anticonvulsivante, com ênfase na pesquisa brasileira.	O artigo enfatiza a importância histórica e científica das pesquisas brasileiras sobre o canabidiol, que ajudaram a consolidar seu uso como tratamento eficaz contra convulsões.
O discurso da Medicina na proibição da maconha:	SAAD, L.	Analisar o papel do discurso médico na construção da	O artigo analisa como o discurso médico justificou a

preocupações acerca da composição racial na formação de uma República exemplar		narrativa proibicionista da maconha no Brasil, destacando questões raciais.	criminalização da maconha no Brasil, associando seu consumo a populações negras.
A abordagem proibicionista em desconstrução: compreensão fenomenológica existencial do uso de drogas.	SODELLI, M	O artigo visa analisar, sob uma perspectiva fenomenológica existencial, a abordagem proibicionista em relação ao uso de drogas.	O estudo aponta que o proibicionismo marginaliza e estigmatiza os usuários de drogas, e sugere que a abordagem fenomenológica poderia promover uma visão menos repressiva.
Representações Sociais, Representações Individuais e Comportamento.	WACHELKE, J. F. R.; CAMARGO, B. V.	Apresentar conceito de representação social, analisando as interações entre representações sociais e individuais, e como influenciam comportamentos.	O artigo destaca que as representações sociais e individuais são construções dinâmicas que influenciam comportamentos.
Redes canábicas e usos medicinais de maconha: associativismo como parte do processo terapêutico	BARBOSA, L	Analisar a formação de redes canábicas e o papel do associativismo no uso medicinal da maconha.	As redes canábicas, através do associativismo, oferecem suporte, troca de conhecimentos e promovem o uso medicinal da Cannabis como alternativa terapêutica.
History of Cannabis as a medicine: a review	ZUARDI, A. W	Busca revisar a história do uso medicinal da Cannabis	A pesquisa mostra a evolução do uso medicinal da Cannabis.
O paciente dedo verde: uma etnografia sobre o cultivo e consumo de Cannabis para fins terapêuticos na cidade do Rio de Janeiro.	MOTTA, Y. J. de P	Investigar práticas, significados e implicações do cultivo doméstico de Cannabis para uso terapêutico por pacientes no Rio de Janeiro	O autocultivo é uma forma de resistência ao proibicionismo e uma prática de autonomia terapêutica na construção de saberes sobre a Cannabis terapêutica.
Pacientes de “Cannabis medicinal”:	REED, A. M	Analisar como pacientes que usam	Os pacientes atuam como agentes políticos

entre ativismos, mercados e setores da administração pública		Cannabis medicinal se posicionam entre ativismos, mercados e relações com o Estado, revelando as dinâmicas sociais e políticas que moldam esse campo.	e consumidores, contribuindo para transformar normas e ampliar o reconhecimento da Cannabis medicinal.
Compaixão canábica: as dimensões simbólicas e políticas no manejo da dor e do sofrimento no Brasil	POLICARPO, F.	Analisar os significados simbólicos e políticos atribuídos ao uso da Cannabis medicinal no Brasil.	O uso da Cannabis medicinal é atravessado por discursos sobre o uso compassivo e reivindicação da saúde como direito fundamental.
Recriação terapêutica: autonomia e cuidado na prática canábica.	SOARES, R. S. Q.	Explorar como o uso terapêutico da Cannabis pode promover autonomia e cuidado entre pacientes.	O estudo revela que a prática terapêutica com Cannabis fortalece a autonomia dos usuários e contribui para a construção de redes de cuidado, promovendo novas formas de atenção à saúde.
Aspectos teóricos e metodológicos das representações sociais	MORERA, J. A. C. et al.	Refletir sobre os principais aspectos teóricos e metodológicos das representações sociais	As representações sociais são construções simbólicas mediadas por fatores sócio-culturais, fundamentais para compreender a relação entre sujeito e sociedade na produção de subjetivações.

Fonte: Dados da pesquisa (2025)

Se não é possível separar os efeitos farmacológicos de uma substância psicoativa — seja ela legal ou ilegal — da singularidade de um organismo nem do meio no qual este se insere (Sodelli, 2010; Carneiro, 2018; MacRae e Simões, 2000), é impossível pensar nos efeitos terapêuticos da Cannabis sobre um indivíduo dissociados de um ambiente de proibição. Como pontua Reed (2023, pp. 64-65), “o surgimento de um remédio proibido e estigmatizado toma parte na construção de uma identidade subjetiva”. Ao abordar a questão da Cannabis tão somente pela via farmacológica, negligencia-se o fator social presente nos elementos restantes.

Quando se trata de substâncias psicoativas, as discussões são atravessadas por afetos e julgamentos de valor (Soares, 2023; MacRae e Simões 2000). Na formação das representações sociais, o aspecto valorativo precede a construção do conceito (Wachelke e Camargo, 2007) e as representações individuais serão estruturadas tendo como pano de fundo as subjetivações partilhadas pelo coletivo (Morera et al, 2015) .

Dessa forma,

O processo de representação social permite às pessoas interpretar e conceber aspectos da realidade para agir em relação a eles, uma vez que a representação toma o lugar do objeto social a que se refere e transforma-se em realidade para os atores sociais. (Wachelke e Camargo, 2007 p. 381)

A compreensão sobre como se estruturou a narrativa de marginalização da Cannabis e as representações sociais associadas a ela passa pelo resgate dos fatores que levaram à sua proibição, tendo como referência o cenário político-econômico do final do século XIX e início do século XX.

As origens do proibicionismo estão profundamente enraizadas nas relações coloniais. A criminalização de substâncias sempre esteve associada a preconceitos raciais e étnicos, atuando não somente como medida de proteção à saúde pública, mas como estratégia de controle social e manutenção da ordem (Carneiro, 2018).

As medidas coercitivas que levaram à proibição da Cannabis são desdobramentos de fatores sócio-econômicos e políticos impregnados de forte teor moralista e racial que influenciaram o cenário mundial no início do século XX, conduzindo à política de interdição (Carlini, 2006; Saad, 2011; Carneiro, 2018).

No Brasil, a história da planta se confunde com a própria história do país. As embarcações portuguesas que aqui aportavam tinham velas e cordas fabricadas com suas fibras (Carneiro, 2019; Brandão, 2016). Veio também trazida pelas mãos do negro escravizado, que recorria à planta em suas práticas religiosas e culturais (MacRae, 2016; Saad, 2019; Carlini, 2006).

Na segunda metade do século XIX, a Cannabis vivenciou um breve período de popularização, vendida como fármaco para as mais diversas condições de saúde, utilizada principalmente nas práticas da medicina informal. Como parte da farmacopeia oficial, produtos derivados da planta podiam ser encontrados nas farmácias brasileiras (Carneiro, 2019; Brandão, 2024).

De uso popular entre negros e indígenas das áreas rurais ou marginalizadas dos grandes centros, a Cannabis só passou a ser um problema de saúde e segurança pública a partir da Lei do Pito do Pango, em 1830. O termo faz referência direta a seus principais consumidores — os negros — e faz parte de um conjunto de ações de repressão e criminalização de suas práticas culturais (Saad, 2011; Carneiro, 2019; MacRae e Simões, 2000).

Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, até sua definitiva proibição em 1938, observa-se a gradual construção de um discurso de periculosidade em torno da Cannabis, estruturado sobre bases de discriminações, cujos argumentos repousam em teorias de hierarquia racial e racismo científico (MacRae, 2016; Adiala, 2016; Doria, 2016).

O discurso, motivado por interesses de monopólio sobre os saberes médicos, reflete os interesses da comunidade brasileira recém-institucionalizada de assumir para si o título de legítimo saber científico (Brandão, 2016; Brandão, 2023). Em consonância com as práticas sanitárias e de normatização social, influenciadas por teorias que associavam criminalidade a genética, a comunidade médica brasileira iniciou, com o apoio do Estado, uma campanha de difamação da Cannabis, preocupados com a propagação do “fumo de Angola” para além das camadas sociais mais baixas (Saad, 2011).

Os cânones da medicina legal, especialidade que unifica o conhecimento das áreas médica e jurídica, mostravam que uma nação com tanta influência negra estaria fadada ao fracasso caso não fossem tomadas as devidas providências. Através da ciência, buscava-se legitimar o poder do homem branco e promover a manutenção da hierarquia social. A superioridade de uns sobre os outros foi previamente determinada e a medicina oficial, através de seus métodos, dava o seu aval. Nesse contexto, as práticas e costumes negros, tão presentes em uma sociedade recém-saída da escravidão, representavam empecilhos para o lema “ordem e progresso” pretendido pela elite política e intelectual. Assim como o candomblé e a capoeira, a maconha estava associada aos africanos e seus descendentes e seu uso, além de prejudicar a formação de uma República moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as camadas ditas saudáveis – leia-se brancas – e arruinar de vez o projeto de uma nação civilizada (Saad, 2018, p. 19).

MacRae (2016) destaca que as medidas coercitivas relativas à Cannabis fazem parte de uma política de controle social, com objetivos de manutenção das estruturas sociais estabelecidas pelas classes dominantes. A construção dessa narrativa é fruto de interesses políticos com características higienistas e classistas, como parte de uma estratégia de embranquecimento da nascente República.

Como explica Becker (2008) as estratégias de controle social atuam normatizando comportamentos estabelecidos como aceitáveis pelo grupo dominante. O autor observa que o controle social se manifesta inicialmente sobre a vida do indivíduo impositivamente, pela aplicação de sanções aos comportamentos que fogem à norma social. De forma secundária e informal, este controle passa a acontecer de maneiras mais sutis, na influência da percepção que as pessoas têm sobre a atividade a ser controlada, de tal forma “que os indivíduos passam a conceber a atividade como desagradável, inconveniente ou imoral, não devendo portanto ser praticada” (Becker, 2008, p. 70). Essas concepções são consolidadas a partir de sua reprodução por vozes respeitadas pelo corpo social, criando-se narrativas de credibilidade.

Os discursos de periculosidade sobre a Cannabis, embora carentes de respaldo científico, foram reproduzidos por personalidades médicas influentes e de viés político e encontraram eco na divulgação em jornais, que alertavam a população para os perigos da planta, sempre acrescidos de referências a seu lugar de origem — a África (Doria, 2016; MacRae, 2016; Saad, 2018).

A construção desses discursos fixou a percepção social da Cannabis a partir de processos de subjetivação circunscritos aos campos do preconceito e da intolerância. Esses discursos disseminaram pânico moral entre a população e agregaram à imagem nuclear da planta adjetivos associados ao racismo, à criminalidade e violência, à imoralidade, à marginalidade social, à insanidade e à doença (MacRae, 2016; Doria, 2016; Adiala, 2016), personificando um inimigo público a ser combatido.

O paradigma médico-jurídico que se estabeleceu como detentor de um suposto saber sobre a Cannabis no início do século XX foi responsável pelas subjetivações que se formaram pelo eixo da criminalidade e da adicção (Policarpo, 2019).

Ao longo do último século, a política proibicionista impôs barreiras significativas à grande parte da pesquisa científica que procurasse investigar o potencial terapêutico da Cannabis (Burgierman, 2011). A descoberta do sistema endocanabinoide nos anos 1990, no entanto, reacendeu o interesse acadêmico pela planta. Por sua ação neuromoduladora, a Cannabis se faz um objeto de estudo do campo das neurociências *par excellence* (Ribeiro, 2023).

Nas últimas décadas, diversos países têm adotado políticas de legalização e regulamentação de seu uso, articuladas a estratégias de redução de danos e reparação social, com resultados positivos (Burgierman, 2011).

A Cannabis volta às pautas governamentais brasileiras a partir do canabidiol (CBD). O tema, entretanto, não chega ao Poder Público por meio do campo técnico-científico, mas pela demanda da sociedade em defesa da dignidade e da saúde como direito fundamental (Policarpo, 2019; Fraga, Rosa e Rezende, 2023; Reed, 2023).

Componente sem efeitos psicoativos e com reconhecidas propriedades anticonvulsivantes (Zuardi e Crippa, 2023), o CBD é inicialmente utilizado no país clandestinamente visando tratamento de epilepsias refratárias em crianças. A pressão popular, liderada principalmente por mães de classe média, levou à autorização de sua importação mediante prescrição médica em 2015 (Brasil, 2015; Araújo e Erichsen, 2021; Reed, 2023).

São as classes mais elevadas da hierarquia social que detém maior poder de voz e capacidade para defender seus interesses (MacRae, 2016). Nesse sentido, essa mobilização ampliou o debate público, reforçada por ativistas que defendem a legalização por meio de atos públicos como a Marcha da Maconha.

Na construção das significações sobre a Cannabis terapêutica, o paradigma médico-legal que determinou a criminalização agora é responsável por sua redenção pela via do uso compassivo. Discursos médico e jurídico se articulam criando um campo semântico que legitima o caráter terapêutico do uso pelo eixo da saúde (Policarpo, 2019). Entretanto, o condicionamento da prescrição

ao cuidado compassivo também reflete o temor e a insegurança que persistem na construção simbólica social, em que a planta é tratada como “último recurso”, em um gesto extremo para alívio de sofrimento e não como legítima ferramenta de cuidado.

Manter o imaginário coletivo de que a Cannabis é uma planta perigosa permite que se assegure o controle sobre seu uso. Dessa forma, passa a ser necessária uma prescrição médica que ateste uma condição tratável com Cannabis. Cria-se um discurso da necessidade de controle minucioso sobre o cultivo, extração, manipulação e distribuição de seus derivados. Reflexo da transferência de controle do mercado ilegal para a indústria farmacêutica, o que surge é uma cultura de medicalização e medicamentação da Cannabis (Soares, 2023).

Aproveitando a mitologia de periculosidade já bem estabelecida, o CBD passa a figurar como grande “descoberta” do século XXI. A Cannabis medicinal, quase sempre utilizada como sinônimo de canabidiol, também é produto de determinados interesses. O mal, antes atribuído à planta como um todo, é transferido para seu principal componente psicoativo, o THC. Soares (2023) pontua que

No entanto, pelo interesse da indústria, é fundamental considerar a ideia de que apenas uma parte de suas substâncias tem um efeito terapêutico, e somente através das manipulações farmacêuticas podemos transformar esta planta perigosa em um medicamento. Para isto, utiliza-se o adjetivo “medicinal”. Cannabis medicinal é o enunciado que vem sendo construído pela crescente indústria interessada no negócio da cannabis, para contrapor o enunciado maconha-droga. Esta estratégia visa eleger como terapêutico apenas determinados usos, práticas ou produtos, que essencialmente possam ser controlados e avaliados pelas empresas e pelo negócio. (Soares, 2023, p. 71)

A dissociação do CBD dos demais componentes da planta reflete uma transferência de significados históricos, vinculada ao discurso de periculosidade que moldou as percepções simbólicas consolidadas no início do século XX. A maconha — nome carregado de significados sociais, associado ao uso recreativo, ao tráfico e às periferias — continua sendo alvo de estigmatização.

A adoção do termo Cannabis revela um processo de apagamento das origens históricas africanas da planta no país, presente também em outros de seus nomes populares como diamba, liamba e fumo de Angola (Carneiro, 2019; McRae, 2016). A preferência pelo nome científico evidencia a construção de uma narrativa de embranquecimento e gourmetização da planta. A purificação farmacológica do CBD também é uma purificação do estigma da maconha, do qual sai lavada e alvejada a Cannabis medicinal (Reed, 2023).

A contraposição entre “Cannabis medicinal” e “maconha-droga” (Soares, 2023) cria outro binômio, o do paciente e usuário. Assim, “se constituem judicialmente dois usos distintos de uma mesma substância: um deles é ilegal e criminoso, tendo em vista a ofensa à saúde pública; e o outro, legal e medicinal, que o judiciário legitima como forma de garantir o direito constitucional à saúde”

(Policarpo, 2020, p. 155). A arbitrariedade do discurso médico-legal faz com que as fronteiras entre um e outro, nem sempre tão nítidas, se definam pela prescrição médica.

Essa polarização mantém a maconha como produto pertencente às camadas mais baixas, perpetuando a mitologia do maconheiro e evidenciando cicatrizes sociais do proibicionismo, tornando a regulamentação no país uma realidade parcial e seletiva, conhecida como “maconha na cadeia, Cannabis na prateleira” (Coletivo Alvorada, 2021). MacRae e Simões propõem a reflexão de que

Quando se fala em processo de desestigmatização da maconha, deve-se entender que este se produz e repercute diferencialmente na sociedade. Há uma tendência nesse sentido entre segmentos mais escolarizados e informados das camadas de renda alta e média. Nas camadas populares dos grandes aglomerados urbanos, entretanto, a identificação maconha-marginalidade-banditismo é algo mais palpável e cotidiano, uma espécie de “profecia que se cumpre” (MacRae e Simões, 2000, p. 76).

Ademais, a forma como as representações associadas ao discurso proibicionista permanecem fortemente enraizadas no imaginário social brasileiro se revela nas restrições impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a produtos com altos teores de tetrahydrocannabinol (THC) — seu principal componente psicoativo dotado, porém, de importantes qualidades terapêuticas. Também se faz presente na postura do Conselho Federal de Medicina, conservador quanto à indicação do CBD para patologias que extrapolam o campo das epilepsias refratárias da infância e adolescência, ou no posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), abertamente contrária ao uso da Cannabis para fins medicinais (Brasil, 2019; Resolução CFM 2113, 2014; ABP, 2019).

Desconsiderando a ampla gama de estudos que evidenciam sua segurança e eficácia como recurso terapêutico, uma articulação entre órgãos governamentais lançou não há muito tempo uma cartilha que alerta a população para os supostos perigos da planta, reproduzindo discursos estigmatizantes que remontam a perspectivas preconceituosas de um século atrás (Brasil, 2022).

Tais posicionamentos permanecem ancorados em antigas narrativas que associam o uso de Cannabis à loucura e à dependência, há muito superadas pela produção científica atual.

Assim, considerando que determinantes sociais em saúde são os fatores não médicos que influenciam condições de vida e os resultados em saúde, atuando como um conjunto de forças que incluem “políticas e sistemas econômicos, agendas de desenvolvimento, normas sociais, políticas sociais e sistemas políticos” (WHO, s.d.), temos que o proibicionismo atua como tal.

Isso se evidencia não somente no embaraço ao amplo acesso a medicamentos à base de Cannabis, provocado pelos entraves burocráticos e restrições de órgãos reguladores que não atendem às demandas dos pacientes, mas também no desinteresse parlamentar em legislar sobre o tema, guiado por pressupostos políticos e ideológicos. Enquanto agenda política repressiva, seus

efeitos também são sentidos no encarceramento em massa e na superpopulação prisional (Burgierman, 2011).

O proibicionismo se configura como determinante social em saúde ao restringir o acesso à Cannabis terapêutica, especialmente para populações mais vulneráveis. Burocracias, custos elevados e exigências legais limitam seu uso aos mais favorecidos, enquanto moradores da periferia seguem expostos ao mercado ilegal, à repressão policial e à insegurança — consequência de uma declarada guerra às drogas que criminaliza corpos e territórios. Mesmo pacientes com prescrição médica ou garantia judicial para o autocultivo costumam adotar estratégias para ocultar o uso, por receio de preconceito ou complicações jurídicas (Motta, 2019; Reed, 2023). Além disso, de maneira indireta, as narrativas consolidadas socialmente muitas vezes impedem que a Cannabis seja considerada uma alternativa por quem não tem familiaridade com seu uso.

Como resultado de representações sociais negativas, forjadas pelo preconceito, desinformação e reforçadas pela lógica proibicionista e por seu impacto sobre indivíduos e comunidades nas condições de acesso à saúde e proteção à vida (ENSP, 2020), pode-se lançar um olhar ao proibicionismo como determinante social em saúde.

Na ausência de uma regulamentação que acolha as necessidades reais dos pacientes, e diante dos altos custos envolvidos na importação e na aquisição dos produtos disponíveis em farmácias, a sociedade civil diretamente afetada passou a se organizar formalmente em associações (Reed, 2023).

Formados não apenas por pacientes e seus familiares, mas por ativistas, pesquisadores, advogados, profissionais da saúde, cultivadores e pessoas de diversas áreas de atuação, esses coletivos assumem, em ato de desobediência civil, a produção e o fornecimento de extratos integrais de Cannabis a preços mais acessíveis, além de oferecerem informação baseada em evidências, suporte jurídico e orientações sobre autocultivo, como forma de democratizar o acesso ao tratamento.

Nesse sentido, as associações constituem manifestações genuínas do que Becker (2008) denomina “comportamentos desviantes”. Os comportamentos desviantes são aqueles que desafiam normas e valores socialmente estabelecidos. O surgimento de tais comportamentos sinaliza o colapso das estratégias de controle social consolidadas. Assim, as associações surgem como resposta à inação estatal, reflexo de uma política desde o início destinada ao fracasso.

A organização de pacientes em associações por um lado se aproxima do conceito de “comunidade de sofrimento” (Helman, 2009), na qual seus membros compartilham não somente dores físicas e psíquicas associadas a uma condição clínica, mas a dor social provocada pela marginalização. Por outro, as associações se configuram como uma reatualização das antigas rodas de fumo (Becker, 2008; MacRae e Simões, 2000), resgatando formas coletivas de apoio e realizando trocas de saberes empíricos construídos em torno da Cannabis, inexistentes no consultório médico, despreparado para suprir tal demanda.

Ali, potencializado pelo alcance das redes virtuais, o baseado passado na roda dá lugar à passagem de experiências pessoais entre os mais experientes e os novatos, na troca de informações

sobre respostas terapêuticas a diferentes concentrações de canabinoides, vias de administração, dosagens, tolerância, manejo de efeitos indesejados, técnicas de cultivo, variedades da planta (*strains*), armazenamento, produção artesanal de extratos, suporte jurídico.

O grupo vai estabelecendo, assim, suas próprias significações e representações, numa rede relações que constrói seus próprios saberes, ressignificando os sentidos atribuídos à Cannabis através do vínculo e assumindo autonomia de cuidado (Soares, 2023; Rodrigues, Lopes e Mourão, 2024; Barbosa, 2022).

As representações sociais constituem estruturas simbólicas relativamente estáveis, resistentes a transformações que atinjam os elementos centrais do imaginário coletivo sobre determinado fenômeno. No entanto, momentos de crise social podem funcionar como catalisadores de mudança, abrindo espaço para a reconfiguração dessas estruturas (Morera et al, 2015; Wachelke e Camargo, 2007).

O nascimento das associações canábicas sinaliza que as antigas construções simbólicas associadas à planta precisam ser superadas. Nesse cenário, as associações, enquanto comportamentos desviantes, podem atuar como atores sociais de transformação, com potencial para ressignificar os elementos nucleares das representações sociais sobre a Cannabis, promovendo sua transição simbólica do campo da proibição para o da legitimidade terapêutica.

4 Considerações Finais

Neste trabalho abordamos a problemática do proibicionismo, analisando seu impacto não apenas no que tange a elaboração do discurso social sobre a Cannabis, mas também em seu papel como determinante social em saúde.

O proibicionismo, ao afetar diretamente a percepção e o acesso à Cannabis terapêutica, gera barreiras para as populações mais vulneráveis, especialmente nas periferias, onde a violência policial e a marginalização agravam as desigualdades. Destacamos a importância de um olhar fenomenológico, pertinente a Psicologia Social, para compreender as dinâmicas e representações sociais sobre o uso terapêutico da planta.

A Psicologia, em seu compromisso com os Direitos Humanos, desempenha papel importante na promoção da saúde, da equidade e do respeito à diversidade, ao orientar práticas profissionais éticas e sensíveis às demandas sociais. Incentivar o debate sobre essa temática permite construir uma prática psicológica que reconheça e responda às realidades complexas das populações impactadas.

REFERÊNCIAS

ADIALA, J.C. Uma nova toxicomania, o vício de fumar maconha. In: Edward Macrae, Wagner Coutinho Alves (Org.) **Fumo de Angola: cannabis, racismo, resistência cultural e espiritualidade**. Salvador: ED UFBA, 2016.

ARAÚJO, T., ERICHSEN, R. **Illegal: A vida não espera**. YouTube. 04/02/2021. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=c-jhJY6Q3ro>> Acesso em 08/04/25.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA. Conselho Federal de Medicina. **Decálogo da Maconha**. Brasília - DF, 2019. Disponível em: <https://static.wixstatic.com/ugd/e0f082_a5d3fbf46aaf4c4dae96adb1a4ca1d58.pdf>. Acesso em 19/09/25.

BARBOSA, L. Redes canábicas e usos medicinais de maconha: associativismo como parte do processo terapêutico. **Teoria e Cultura**. v. 17 n.2. pp. 111-125. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2022.

BECKER, H. S. **Outsiders - Estudos de sociologia do desvio**. Ed. Zahar: Rio de Janeiro, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC nº 17** de 06 de Maio de 2015. Define os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Disponível em <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0017_06_05_2015.pdf>. Acesso em 17/03/25

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional De Vigilância Sanitária. **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC nº 327**, de 11 de Dezembro de 2019. Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072?fbclid=IwAR1jYGi6CbZdyepGNyJznMGQfo_GI8t9trn3R1YX_MfBMMrY7Uf6JYZ_5U8> Acesso em 15/04/25.

BRASIL. Ministério da Cidadania. **Os riscos do uso da maconha e de sua legalização** [livro eletrônico] Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/ministerio-da-cidadania-lanca-cartilha-sobre-os-riscos-do-uso-e-da-legalizacao-da-maconha/copy2_of_RISCOS_USO_MACONHA_DIGITAL_SENAPRED.pdf> Acesso em 15/04/25.

BRANDÃO, M.D. Os ciclos de atenção à maconha e a emergência de um “problema público” no Brasil. In: Edward Macrae, Wagner Coutinho Alves (Org.) **Fumo de Angola: canabis, racismo, resistência cultural e espiritualidade**. Salvador: ED UFBA, 2016.

BRANDÃO, M.D. A maconha na jurisdição médica brasileira. In: FRAGA, P; ROSA, L. e REZENDE, D. **De Maconha a Cannabis: Entre Política, História E Moralidades**. Juiz de Fora: Editora UFJF/Aldeia, 2023. Disponível em:
<<https://www2.ufjf.br/editora/wp-content/uploads/sites/113/2023/09/De-maconha-%C3%A0-Cannabis-entre-pol%C3%ADtica-hist%C3%B3ria-e-moralidades-Editora-UFJF.pdf>> Acesso em: 05/04/25.

BRANDÃO, M. D. et al. Continuidade da atenção cíclica à maconha no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 39, artigo e39009, 2024.
<<https://doi.org/10.1590/39009/2024>> Acesso em 18/03/25

BURGIERMAN, D. R. **O fim da guerra - A maconha e a criação de um novo sistema para lidar com as drogas**. São Paulo: Leya, 2011.

CARLINI, E. A história da maconha no Brasil. **J. Bras. Psiquiatr.**, v.55, n.4, pp.314- 317, 2006. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/xGmGR6mBsCFjVMxtHjdsZpC/?format=pdf&lang=pt>>
Acesso em 14/03/25

CARNEIRO, H. Proibição da Maconha: racismo e violência no Brasil. **Cahiers des Amériques Latines**, n. 92, pp. 135-152, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4000/cal.10049>
Acesso em 29 março 2025.

CARNEIRO, H. S. **Drogas: a história do proibicionismo**. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.

COLETIVO ALVORADA. **Maconha na cadeia Cannabis na prateleira**. Youtube. 18/02/2021. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=he0FAFCiIOW>> Acesso em 16/03/2025.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução CFM nº 2113**, de 16 de Dezembro de 2014. Aprova o uso compassivo do canabidiol para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias aos tratamentos convencionais. Disponível em:
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2014/2113_2014.pdf> Acesso em 15/04/25.

DORIA, J. R. Os fumadores de maconha: efeitos e males do vício. In: Edward Macrae, Wagner Coutinho Alves (Org.) **Fumo de Angola: canabis, racismo, resistência cultural e espiritualidade**. Salvador: ED UFBA, 2016.

ENSP- ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA. **Determinantes sociais da saúde**. 24/10/20. Disponível em:
<<https://dssbr.ensp.fiocruz.br/glossary/determinantes-sociais-da-saude/>> Acesso em 06/04/25.

FRAGA, P; ROSA, L. e REZENDE, D. De veneno a medicamento: a Cannabis como ator social e político. In: FRAGA, P; ROSA, L. e REZENDE, D. **De Maconha a Cannabis**:

Entre Política, História E Moralidades. Juiz de Fora: Editora UFJF/Aldeia, 2023.

Disponível em:

<<https://www2.ufjf.br/editora/wp-content/uploads/sites/113/2023/09/De-maconha-%C3%A0-Cannabis-entre-pol%C3%ADtica-hist%C3%B3ria-e-moralidades-Editora-UFJF.pdf>> Acesso em: 05/04/25.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4ed. São Paulo: Atlas, 2002

GUARESCHI, N.M.F. Pesquisa em psicologia social: de onde viemos e para onde vamos. In RIVERO, N.E.E., (org). **Psicologia social: estratégias, políticas e implicações.** Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008.

HELMAN, C.G. **Cultura, saúde e doença.** 5. ed. Porto Alegre : Artmed, 2009.

MACRAE, E. Cannabis, racismo, resistência cultural e espiritualidade. In: Edward Macrae, Wagner Coutinho Alves (Org.) **Fumo de Angola: cannabis, racismo, resistência cultural e espiritualidade.** Salvador: ED UFBA, 2016.

MACRAE, E., SIMÕES, J.A. (orgs) **Rodas de fumo: o uso da maconha entre camadas médias.** Salvador: EDUFBA; 2000.

MATOS, Anderson. **Entrevista concedida ao CRP-MG.** Disponível em <<https://crp04.org.br/entrevista-conselheiro-anderson-matos-comenta-pesquisa-inedita-no-crp-mg/>> Acesso em 27/03/25.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.** 8 ed. São Paulo: HUCITEC, 2004.

MORERA, J. A. C. et al.. Aspectos teóricos e metodológicos das representações sociais. **Texto & Contexto - Enfermagem**, v. 24, n. 4, p. 1157–1165, out. 2015.

MOTTA, Y. J. de P. **O paciente dedo verde: uma etnografia sobre o cultivo e consumo de Cannabis para fins terapêuticos na cidade do Rio de Janeiro.** 2019. 115 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2019. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/handle/1/21530>> Acesso em 21/04/25.

OLIVEIRA, M. B. **O medicamento proibido: como um derivado da maconha foi regulamentado no Brasil.** Dissertação (Mestrado). Instituto de Estudos da Linguagem. Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 2016. Disponível em: <<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/974185>>. Acesso em: 22/03/25.

POLICARPO, F. Compaixão canábica: as dimensões simbólicas e políticas no manejo da dor e do sofrimento no Brasil. **Revista Ingesta**, 1(1), 41-52, 2019. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/12257/151891-Texto%20do%20artigo-340601-1-10-20190328.pdf?sequence=1&isAllowed=y>>. Acesso em 16/03/25.

POLICARPO, F., & MARTINS, L. “Dignidade”, “doença” e “remédio”: uma análise da construção médico-jurídica da maconha medicinal. **Antropolítica - Revista Contemporânea**

De Antropologia, (47), 2020. Disponível em

<<https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/42013/%E2%80%9CDignidade%E2%80%9D%2C%20%E2%80%9Cdoen%C3%A7a%E2%80%9D%20e%20%E2%80%9Crem%C3%A9dio%E2%80%9D%3A%20uma%20an%C3%A1lise%20da%20constru%C3%A7%C3%A3o%20m%C3%A9dico-jur%C3%ADdica%20da%20maconha%20medicinal>>. Acesso em 15/03/25

REED, A. M. **Pacientes de “Cannabis medicinal”**: entre ativismos, mercados e setores da administração pública. Tese (Doutorado) – Instituto de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2023. Disponível em:

<<https://www.bdt.d.uerj.br:8443/bitstream/1/22156/2/Tese%20-%20Andrew%20M%C3%BCler%20Reed%20-%202023%20-%20Completa.pdf>> Acesso em 21/04/25.

RIBEIRO, S. **As Flores do Bem**. São Paulo: Fósforo Editora, 2023.

RODRIGUES, A. P. L. DA S.; LOPES, I. DA S.; MOURÃO, V. L. A.. Sobre ativismos e conhecimentos: a experiência de associações canábicas no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 2, p. e18462022, 2024. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/csc/a/rhHdTPw8M5dkWYJR3YKFsjp/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 08/04/2025.

SAAD, L. O discurso da Medicina na proibição da maconha: preocupações acerca da composição racial na formação de uma República exemplar. In: **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH**. São Paulo, 2011. Disponível em: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548856588_b5b522cd19f011f60787c7408a1c132d.pdf Acesso em 29/09/25.

SAAD, L. **“Fumo de negro”**: a criminalização da maconha no pós-abolição. Salvador: EDUFBA, 2018.

SOARES, R. S. Q. **Recriação terapêutica: autonomia e cuidado na prática canábica**. Dissertação (Mestrado). Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2023. Disponível em

<<http://pos.eicos.psicologia.uerj.br/wp-content/uploads/Rodrigo-Quintela-MESTRADO-EICOS-FINAL.pdf>> . Acesso em 14/03/25

SODELLI, M. A abordagem proibicionista em desconstrução: compreensão fenomenológica existencial do uso de drogas. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro , v. 15, n. 3, pp. 637-644. 2010. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/csc/a/k3vrmx6wjKLzQSvKp6BS68R/?format=pdf&lang=pt>> Acesso em 29/09/25

WACHELKE, J. F. R.; CAMARGO, B. V. Representações Sociais, Representações Individuais e Comportamento. **Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of Psychology**, vol. 41, no. 3, 2007, pp.379-390. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28441313>> Acesso em 25 mar. 2025.

WHO - World Health Organization. **Social determinants of health**. [s.d] Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health#tab=tab_1> Acesso em 06/04/2025.

ZUARDI, A. W. History of Cannabis as a medicine: a review. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 28, pp. 153-157, 2006. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/rbp/a/ZcwCkpVxkDVRdybmBGGd5NN/?format=pdf&lang=e>>
Acesso em 29/03/25.

ZUARDI, A. W.; CRIPPA, J. A.. Fifty years of research on cannabidiol as an anticonvulsant: the legacy of Brazilian groups. **Brazilian Journal of Psychiatry**, v. 45, n. 6, p. 463–464, nov. 2023. Disponível em:
<<https://www.scielo.br/j/rbp/a/6WhVrw3fBL4KpbstLx7GhHt/?format=pdf&lang=en>>
Acesso em 23/04/25.